

ФУНКЦИИ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Жумаева Феруза Рузикуловна,
К.п.н., доцент., Навоийский государственный университет
Республика Узбекистан
feruzaruziyevna68@mail.ru

Туракулова Малика Алишеровна
Магистрант, Навоийский государственный университет
Республика Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183485>

Аннотация: *неполные простые предложения – это предложения с пропущенным одним или несколькими членами, необходимыми для полноты его строения и смыслового содержания. В неполном предложении может быть опущен любой член предложения (один или несколько). Если мы рассмотрим такое предложение вне контекста или ситуации, то его смысл останется нам непонятен. Анализ конструкций с неполными предложениями убеждает нас в том, что они типичны для современного русского языка и часто используются в русской литературе. В данной статье рассмотрены неполносоставные контекстуальные предложения на примере рассказов А.П. Чехова. В тексте рассказов А.П.Чехова многочисленную группу составляют неполносоставные контекстуальные предложения. В статье перечислены грамматические признаки неполноты данных предложений.*

Ключевые слова: *неполное предложение, неполносоставное предложение, контекстуально-неполные, ситуативно-неполные предложения, рассказы.*

Вводная часть. Неполным (неполносоставным) является предложение, в котором пропущен какой-либо член предложения (или группа членов); пропуск его подтверждается наличием зависимых слов в составе предложения, а также данными контекста или ситуации речи. Пропущенные члены предложения могут восстанавливаться участниками общения из знания ситуации, о которой идёт речь в предложении. В разработке проблематики неполных предложений большое значение имеет статья И.А. Поповой “Неполные предложения в современном русском языке”, которая привлекла внимание к этому сложному явлению и открыла многолетнюю дискуссию, в которой структурные и семантические свойства неполных предложений получили разноречивые оценки.¹ В традиционном языкознании неполные предложения оценивались как варианты полных с пропуском тех или иных членов. Не без оснований А.М.

¹ Попова И.А. Неполные предложения в современном русском языке // Труды Ин-та языкознания АН. 1953. Т. 2. С. 42-71. <https://vja.ruslang.ru/archive/1954-1.pdf>

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Пешковский писал: “...неполные предложения, хотя их в разговорной речи, несомненно, гораздо больше, чем полных, в сознании нашем всегда равняются по полным”.²

Основная часть. Пропущенные члены предложения могут восстанавливаться из предыдущего контекста. Такие контекстуально неполные предложения очень частотны в диалогах. Например: – *Ваша рота завтра назначена в лес?* – спросил князь Полторацкого. – *Моя.* (Л. Толстой). Ответная реплика Полторацкого представляет собой неполное предложение, в котором пропущены подлежащее, сказуемое, обстоятельство места и обстоятельство времени (ср.: *Моя рота завтра назначена в лес*).

В составе сложных предложений часто встречаются неполные конструкции: *Мне всё послушно, я же – ничему* (Пушкин). Вторая часть сложного бессоюзного предложения (*я же – ничему*) представляет собой неполное предложение, в котором пропущено сказуемое (ср.: *Я же не послушен ничему*).

В современном русском языке выделяются следующие типы неполных предложений: контекстуальные, ситуативные, эллиптические.

В тексте рассказов А.П.Чехова многочисленную группу составляют неполносоставные контекстуальные предложения. Рассмотрим примеры из рассказа «Толстый и тонкий» (неполные предложения будем подчёркивать одной прямой чертой).

1. Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Третье предложение в составе многочленного предложения является неполным, так здесь отсутствует сказуемое, названное в предыдущем предложении.

2. В следующем простом предложении с однородными членами отсутствует сказуемое *служу*, оно названо также в предыдущем предложении: *Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею*.

Неполносоставные предложения являются самостоятельной синтаксической единицей в рассказе «Хамелеон». Произведём анализ неполносоставных предложений из данного рассказа.

² Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2001. 544 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22321726>

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

В этих предложениях подлежащее не употреблялось в том случае, если оно названо в соседнем предложении и являлось в нём так же подлежащим или каким-либо другим членом предложения.

Собачонка ничего себе... Шустрая такая.

– Это, кажись, генерала Жигалова!

Вестимо, генеральская!

В этих примерах пропущено подлежащее «собачонка».

При помощи сказуемого в значительной степени выражается то новое, что сообщается в предложении; именно в сказуемом обычно заключается основное синтаксическое значение предложения – предикативность.

Неполносоставное предложение, взятое само по себе, является неполным; так как в нём нарушены синтаксические связи и отношения.

Нарушение синтаксических связей и отношений в рассказах обусловлено отсутствием главных или второстепенных членов предложений.

Показателем пропуска сказуемого является контекст, в котором оно обозначено. Внутри неполносоставного предложения на пропуск сказуемого указывают зависимые формы второстепенных членов, относящихся к сказуемому.

– Почему тут? Это ты зачем палец?

В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут?

Предложений с пропуском двух главных членов встречаются редко.

– Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец...

Первая часть неполносоставная, потому что в ней отсутствует грамматическая основа: я шёл поговорить, вторая часть также неполное предложение. Здесь нет сказуемого.

В структурах ситуативных неполных предложений пропущенный член (главный или второстепенный) не употребляется, учитывая ситуацию речи, с которой он понятен. Например, в процессе общения двух или более лиц часто не называются понятные для говорящих вещи. Например, в рассказе «Злоумышленник»:

– Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

– Чаво?

– Ты это своё «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

– Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, – хрипит Денис, косясь на потолок.

– Для чего же тебе понадобилась эта гайка? – Гайка-то?

Ответные реплики Дениса Григорьева являются неполными ситуативными предложениями.

Широкой сферой использования ситуативных неполных предложений является диалогическая речь, в котором (особенно в репликах ответных, как в приведённом выше примере) пропущенные главные и второстепенные члены, нередко одновременно. В таком случае неполное предложение представляет собой рему (что говорит автор).

Выводы. Таким образом, в рассказах А.П.Чехова многочисленная группа неполносоставных контекстуальных предложений выполняет особенную стилистическую функцию: неполные предложения являются продуктивными в рассмотренных выше рассказах и они имеют место не только в монологической, но и в диалогической речи. Нужно отметить, что неполнота как главных, так и второстепенных членов не влияет на восприятие содержания текста.

Таким образом, можно выделить следующие грамматические признаки неполноты предложений:

- 1) в таких предложениях обычно не бывает одного из главных членов предложения;
- 2) наличие определения, согласующегося с не названным определяемым;
- 3) отсутствие необходимых, в некоторых случаях, прямых дополнений при переходных глаголах;
- 4) наличие глаголов, нуждающихся в обстоятельственных конкретизаторах, но не имеющих их;
- 5) пропуск члена внутри предложения в устной речи может отмечаться паузой, на месте которой на письме ставится тире.

Список литературы:

1. Валгина, Н.С. «Современный русский язык: Синтаксис»: Учебник/Н.С. Валгина. – 4-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003 – 416 с
2. Жумаева Ф.Р., Хакимова Н.Х. Использование разных видов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка/ European science. С. 57-59 / <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-raznyh-vidov-tekstov-v-kachestve-didakticheskogo-materiala-na-urokah-russkogo-yazyka/viewer>
3. Жумаева, Ф. Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф. Р. Жумаева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. – №47 (389). – С. 468-472. – URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/>

XORIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

4. Жумаева Ф.Р. История изучения перехода частей речи в трудах узбекских учёных. – Международный научно-методический журнал «Образование и инновационные исследования». – 2022. – №6. – С. 61-67. – <https://interscience.uz/index.php/home/issue/view/35>
5. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation //ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.
6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2001. 544 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22321726>
7. Попова И.А. Неполные предложения в современном русском языке // Труды Ин-та языкознания АН. 1953. Т. 2. С. 42-71. <https://vja.ruslang.ru/archive/1954-1.pdf>
8. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Шахматов А.А. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.